

DIRECCIÓN DE POSGRADO- UNACH

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA GENERAL.

Unidad Educativa:

“Dr. Manuel Naula Sagñay”

Asignatura:

Química General

Nivel:

Primero de Bachillerato

Autor:

Pilamunga Anilema Luis Fredi

Tutor:

Aimacaña Pinduisaca Carlos Jesús

Riobamba, Ecuador.

ÍNDICE GENERAL

Construyendo átomos y explorando la tabla periódica.....	7
Clasificación y familias en la tabla periódica.....	9
Propiedades físicas y químicas de metales y no metales.....	12
Energía de ionización y electronegatividad en la tabla periódica	15
Representación de Lewis – Modelando moléculas.....	19
Energía y estabilidad en la formación de enlaces químicos	21
Fuerzas de atracción intermolecular – Explorando las interacciones entre moléculas.....	24
Enlace metálico – “Conducción eléctrica y modelos colaborativos”	27
Símbolos y fórmulas químicas – Construyendo fórmulas de compuestos	29
Compuestos binarios y ternarios – Juego de tarjetas y nomenclatura	32
Funciones químicas – Reconociendo y clasificando óxidos, sales, ácidos e hidróxidos.....	34
Determinando valencias y números de oxidación – “Ejercicios y aplicaciones en compuestos”	36
Elaborando ejercicios de formulación y nomenclatura con valencias y estados de oxidación	39
Balanceo y ajuste de ecuaciones químicas – Clasificación de tipos de reacciones.....	42
Aplicando el método algebraico para balancear ecuaciones químicas.....	44
Balanceo de reacciones redox – Método del número de oxidación	46
Clasificación de sistemas dispersos y mezclas – Explorando soluciones, coloides y suspensiones	49
Ácidos y bases – Identificación y medición del pH en sustancias cotidianas	51
Neutralización ácido-base – Experimentando la reacción y monitorizando cambios de pH	54
Preparación y cálculo de soluciones de diferente concentración – Práctica de dilución y molaridad.....	56
Rúbrica de evaluación para cada actividad desarrollada en la guía	59

Presentación

La guía “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA GENERAL.” fue diseñada con el propósito de promover el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Naula Sagñay”, mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo en el laboratorio de Química General.

La propuesta se fundamentó en el aprendizaje de Química General que implica la adquisición de conocimientos científicos y el fortalecimiento de habilidades sociales esenciales el desarrollo y convivencia escolar.

La guía se estructuró a partir de estrategias cooperativas que fomentan la participación activa de los estudiantes, tales como el trabajo en equipo, la asignación de roles, los juegos de roles, las discusiones guiadas, los debates estructurados y la experimentación cooperativa en el laboratorio.

Introducción

La presente guía fue elaborada con el propósito de promover el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Manuel Naula Sagñay”, mediante la aplicación intencional de estrategias de aprendizaje cooperativo en la asignatura de Química General.

La propuesta parte del reconocimiento de que el aprendizaje de las ciencias implica el fortalecimiento de habilidades sociales necesarias para la interacción académica, el trabajo en equipo y la convivencia escolar, por ello, las actividades planteadas se estructuran a partir de contenidos fundamentales del currículo ecuatoriano de Química General de primero de Bachillerato.

Justificación

El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia pedagógica que sitúa al estudiante como protagonista del proceso aprendizaje, promoviendo la interacción, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en la construcción del conocimiento. A través de la organización de pequeños grupos heterogéneos, esta metodología favorece la comprensión de los contenidos académicos, e impulsa el desarrollo intencional de habilidades sociales indispensables para la convivencia y el aprendizaje colaborativo.

En el contexto de la Química General en primero de bachillerato, la aplicación del aprendizaje cooperativo resulta pertinente, debido a que, los contenidos científicos suelen presentar un alto nivel de abstracción y requieren procesos de análisis, discusión y experimentación. El abordaje colectivo de estos contenidos permite que los estudiantes intercambien ideas, expresen opiniones, expliquen procedimientos y resuelvan problemas de manera conjunta, fortaleciendo habilidades sociales.

Objetivo de la guía

Objetivo general:

- Aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo orientadas al fortalecimiento de las habilidades sociales en los estudiantes de primero de bachillerato, mediante actividades contextualizadas en los contenidos de la asignatura de Química General.

CONTENIDO Y ACTIVIDADES POR UNIDAD

CONSTRUYENDO ÁTOMOS Y EXPLORANDO LA TABLA PERIÓDICA

Nombre de la actividad 1: Modelando átomos y clasificando elementos en la tabla periódica

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos pequeños por roles asignados como coordinador, relator, encargado de materiales y portavoz, promoviendo la responsabilidad y la participación de todos en el proceso experimental y de discusión.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar y representar gráficamente la estructura básica de los átomos núcleo, corteza electrónica y tipos de partículas subatómicas.
- ✓ Ubicar elementos en la tabla periódica y clasificarlos según grupo, periodo y tipo comprendiendo las semejanzas entre los integrantes de cada familia.
- ✓ Desarrollar habilidades sociales mediante la colaboración efectiva, la discusión científica y la toma de decisiones grupal.

Habilidades sociales a fortalecer

- Colaboración y cumplimiento de roles.
- Escucha activa y respeto por el turno de palabra.
- Comunicación clara y síntesis al exponer ideas.
- Resolución colaborativa de problemas y acuerdos grupales.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Explica la estructura atómica y utiliza la tabla periódica como herramienta de clasificación de los elementos.

Analiza propiedades comunes de los elementos con base en su ubicación en la tabla periódica.

Trabaja colaborativamente y asume distintos roles en un trabajo de laboratorio.

Descripción de la actividad

Reflexión colectiva sobre la utilidad de la clasificación periódica para predecir propiedades.

Materiales o recursos necesarios

- Material reciclable (tapas, bolitas, plastilina, palillos, cartón) para construir modelos.
- Tabla periódica mural (tamaño grande) y tarjetas de elementos.
- Fichas para el registro de datos de cada átomo.
- Hojas de trabajo, marcadores, cinta adhesiva.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Observación de la colaboración en grupo y cumplimiento de roles.				
Completitud y precisión de la tabla de características atómicas y clasificación.				
Calidad y exactitud del modelo atómico presentado.				
Exposición clara de propiedades físicas y la justificación de la ubicación del elemento en la tabla periódica.				
Reflexión grupal				
Total				

CLASIFICACIÓN Y FAMILIAS EN LA TABLA PERIÓDICA

Tabla periódica de los elementos

masa atómica
número másico del
isótopo más estable
1.º energía de ionización
en kJ/mol

número atómico
electronegatividad

símbolo químico
nombre
configuración electrónica

estados de oxidación
más comunes están en negrita

metales alcalinos
alcalinotérreos
otros metales
metales de transición
lantánidos
actínidos

metaloideos
no metales
halógenos
gases nobles
elementos desconocidos
rayos de elementos radiactivos entre paréntesis

grupo 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

período 1
H
He

2
Li
Be
B
C
N
O
F
Ne

3
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar

4
K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr

5
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe

6
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb

7
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No

Notas
1. El grupo es 4d-4f.
2. Todos los elementos tienen un estado de oxidación positivo cero.
3. Los estados de oxidación de los elementos 103, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 son predicciones.
4. Las configuraciones electrónicas de los elementos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 son predicciones.

Original file: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_large-es.svg

Nombre de la actividad 2: Descubriendo la organización de la tabla periódica:
Familias y características

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos colaborativos mediante la técnica de *estaciones*, donde cada grupo analiza distintos segmentos de la tabla periódica y luego comparte sus findings al conjunto de la clase.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar los principales grupos y periodos de la tabla periódica y comprender el criterio de clasificación.
- ✓ Clasificar elementos como metales, no metales o metaloides y describir sus propiedades generales.
- ✓ Explicar la importancia de la agrupación periódica para predecir comportamientos y propiedades químicas.
- ✓ Desarrollar habilidades de comunicación, colaboración y síntesis científica.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Interdependencia positiva y respeto por las ideas.
- Turnos de palabra y expresión oral.
- Capacidad para llegar a consensos y justificar aportes científicos.
- Presentación clara y sintética de resultados grupales.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

- La actividad inicia con la formación de grupos, asignando a cada uno la exploración de un segmento específico de la tabla periódica (metales alcalinos, halógenos, metaloides, gases nobles).
- Cada grupo investiga y completa una ficha sobre características distintivas, elementos principales, propiedades físicas, comportamiento químico y relevancia tecnológica / social de dicha familia.

Familia / Grupo	Características distintivas	Elementos principales	Propiedades físicas	Comportamiento químico	Relevancia tecnológica / social

- Los grupos luego rotan y analizan las fichas de otros equipos, realizando observaciones comparativas y preguntas.
- Finalmente, cada grupo sintetiza sus hallazgos frente a la clase, usando la tabla periódica mural, ubicando elementos representativos y dando ejemplos de aplicaciones cotidianas.

Reflexión grupal sobre:
cómo la organización periódica
ayuda al avance de la ciencia
y la tecnología.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tabla periódica mural o magnética.
- ✚ Tarjetas o fichas de elementos y familias.
- ✚ Hojas de trabajo y colores para síntesis visual.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y rigor experimental en la preparación y cálculo de soluciones.				
Colaboración y participación demostrada en la práctica.				
Discusión y argumentación oral en la exposición de resultados.				
Preparación, cálculo y presentación				
Total				

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE METALES Y NO METALES

Nombre de la actividad 3: Identificando las propiedades de metales y no metales mediante experimentación

Estrategia Cooperativa

Trabajo en parejas experimentales, asignando roles complementarios, con discusión y registro colaborativo de resultados, además los grupos comparten y comparan sus hallazgos para construir conclusiones colectivas.

Objetivos de la actividad

- ✓ Observar y comparar experimentalmente las diferencias entre metales y no metales en cuanto a color, brillo, maleabilidad, magnetismo y conductividad eléctrica.

- ✓ Identificar propiedades químicas mediante pruebas básicas de reactividad con agua y ácidos.
- ✓ Fomentar responsabilidad compartida y habilidades de comunicación en parejas y grupos.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Responsabilidad colaborativa y registro conjunto de datos
- Intercambio respetuoso de resultados.
- Construcción de acuerdos y síntesis grupal de conclusiones.
- Precisión y honestidad científica al exponer hallazgos.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

- ✚ Describe y diferencia experimentalmente las propiedades físicas y químicas de metales y no metales.
- ✚ Aplica el método científico para la clasificación y comparación de materiales.
- ✚ Desarrolla habilidades de observación precisa y registro sistemático.

Descripción de la actividad

Cada pareja recibe muestras de diferentes metales (hierro, aluminio, cobre) y no metales (azufre, carbono, yodo).

Observan y registran color, brillo y maleabilidad.

Realizan pruebas de magnetismo usando un imán pequeño y de conductividad eléctrica con un sencillo circuito eléctrico de pila, focos y cables.

En vasos con agua agregan pequeñas cantidades de cada material, verificando solubilidad.

Luego prueban reactividad con una gota de ácido diluido (bajo supervisión).

Escriben una tabla comparativa con observaciones de cada propiedad física y química.

Cada grupo expone un breve resumen de sus resultados y escucha preguntas de otros equipos.

El docente facilita la síntesis grupal para categorizar claramente las diferencias y resaltar aplicaciones cotidianas de los materiales.

Finaliza con la reflexión sobre la importancia de la clasificación y observación en la ciencia.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Muestras pequeñas de metales (hierro, aluminio, cobre) y no metales (azufre, carbono, yodo, grafito).
- ✚ Imán pequeño.
- ✚ Circuito eléctrico sencillo (pila, cables, focos, soporte).
- ✚ Vasos o tubos de ensayo, agua, probeta.
- ✚ Pequeñas cantidades de ácido diluido (bajo supervisión).
- ✚ Fichas de observación y hojas de trabajo.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Completitud y precisión en el registro de propiedades físicas y químicas.				
Participación equitativa en el equipo y exposición oral colaborativa.				
Colaboración, calidad del análisis y reflexiones grupales.				
Correcta identificación y clasificación de los materiales según sus propiedades experimentales.				
Total				

ENERGÍA DE IONIZACIÓN Y ELECTRONEGATIVIDAD EN LA TABLA PERIÓDICA

Nombre de la actividad 4: Simulación: ¿Cómo atraen y liberan electrones los elementos de la tabla periódica?

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos de cuatro estudiantes con roles rotativos, donde cada integrante actúa como experimentador, analista, registrador y expositor, favoreciendo el análisis colectivo y el intercambio de argumentos.

Objetivos de la actividad

- ✓ Comprender el concepto de energía de ionización y electronegatividad mediante una dinámica práctica.

- ✓ Visualizar experimentalmente cómo varían estas propiedades al avanzar en grupos y periodos de la tabla periódica.
- ✓ Relacionar estos conceptos con la reactividad y las tendencias observadas en metales y no metales.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Diálogo científico y argumentación grupal.
- Responsabilidad en el cumplimiento de roles rotativos.
- Trabajo en equipo y resolución colaborativa de preguntas.
- Síntesis y exposición clara de resultados.

Número de sesiones: 1 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

Cada grupo representa distintos elementos con materiales sencillos.

Realizan una dinámica donde simulan la extracción o adquisición de electrones según el grupo.

Utilizan tarjetas para indicar la energía de ionización y electronegatividad relativa.

Registran y comparan las tendencias de los elementos representados en la dinámica y ubican estos elementos en una tabla mural, anotando sus valores relativos.

Preparan una exposición breve sobre cómo estos conceptos explican la reactividad de los metales y no metales en la vida diaria.

Cierre reflexivo grupal:

¿Por qué es importante entender estas tendencias para la ciencia y la industria?

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Bolitas pequeñas para representar electrones
- ✚ Vasos o tazas de diferentes colores simbolizan núcleos
- ✚ Tarjetas con valores simulados de energía de ionización y electronegatividad
- ✚ Tabla periódica mural y hojas de papel
- ✚ Marcadores y cintas adhesivas

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en el registro y comparación de tendencias de propiedades				
Participación y argumentación al desarrollar la dinámica y la síntesis grupal				
Exposición clara y razonada de conclusiones sobre la importancia de energía de ionización y electronegatividad				
Toma de decisiones, consenso y comunicación científica del grupo.				
Total				

REPRESENTACIÓN DE LEWIS – MODELANDO MOLÉCULAS

Nombre de la actividad 5: Construyendo moléculas con el modelo de Lewis – “¡Electrones en acción!”

Estrategia Cooperativa

Trabajo en pequeños grupos con roles asignados y la técnica de construcción colaborativa, donde cada grupo ensambla modelos físicos y explica su lógica al equipo y luego al curso.

Objetivos de la actividad

- ✓ Representar la estructura de moléculas simples usando el modelo de Lewis.
- ✓ Visualizar el concepto de pares de electrones, enlaces simples, dobles y triples.
- ✓ Fortalecer la cooperación, la argumentación científica y la exposición pública de resultados.
- ✓ Relacionar la representación de Lewis con la formación de enlaces y la estabilidad de moléculas.

Habilidades Sociales a fortalecer

- División de tareas y negociación grupal.
- Síntesis de información y comunicación clara.
- Argumentación en equipo y respeto por contribuciones individuales.
- Expresión oral y visual frente al grupo.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Aplica el modelo de Lewis para explicar la estructura de moléculas y la formación de enlaces químicos.

Relaciona la distribución electrónica con la estabilidad y energía de las sustancias.

Trabaja colaborativamente para presentar y justificar modelos científicos.

Descripción de la actividad

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tapas, bolitas, cuentas, palillos, plastilina para modelar átomos y electrones.
- ✚ Tarjetas con fórmulas y electrones disponibles.
- ✚ Tabla periódica mural o digital.
- ✚ Hojas de trabajo y registro.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y creatividad en la construcción física de modelos de Lewis.				
Correcta atribución de electrones de valencia y tipos de enlaces.				
Claridad y rigurosidad al exponer el modelo y justificar la estabilidad molecular.				
Participación activa y colaborativa durante toda la actividad.				
Total				

ENERGÍA Y ESTABILIDAD EN LA FORMACIÓN DE ENLACES QUÍMICOS

Nombre de la actividad 6: Simulando energía y estabilidad molecular: ¿Por qué se forman los enlaces?

Estrategia Cooperativa

Trabajo cooperativo en grupos de 3 estudiantes por roles rotativos con la técnica de debate guiado, en la que el equipo plantea hipótesis sobre la energía y estabilidad

de diferentes moléculas y luego valida mediante simulación física y registro científico.

Objetivos de la actividad

- ✓ Comprender por qué los átomos se enlazan y cómo la energía y la estabilidad determinan la formación de compuestos químicos.
- ✓ Relacionar la energía de enlace, la liberación o absorción de energía y la estabilidad de las moléculas con la tendencia natural de los átomos a buscar configuraciones de baja energía.
- ✓ Afianzar habilidades de argumentación, toma de decisiones grupal y exposición científica.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Argumentación y debate grupal fundamentado en evidencia científica.
- Evaluación crítica y toma colectiva de decisiones.
- Exposición oral y síntesis de resultados grupales.
- Escucha activa y colaboración.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Explica la relación entre energía de enlace y estabilidad molecular.

Plantea hipótesis y valida mediante simulación y discusión grupal.

Comunica razonamientos científicos de manera colaborativa.

Descripción de la actividad

- Cada grupo recibe tarjetas con configuraciones electrónicas de átomos y posibles enlaces (Na-Cl, H-O-H, C-O-O, Mg-Cl₂).
- Simulan la unión de átomos usando modelos físicos (bolas y conectores).
- Discuten qué combinación es más estable y por qué, considerando la necesidad de alcanzar la configuración de gas noble.
- Usan gráficas de energía (una curva con “mínimo de energía”) y señales visuales (flechas, colores) para representar liberación o absorción de energía durante la formación de enlaces.
- Plantean hipótesis sobre cuál enlace genera mayor estabilidad y menor energía, y validan mediante simulaciones y consulta de datos químicos reales.
- Presentan los resultados al grupo, justificando científicamente sus hipótesis y conclusiones.
- El docente guía la consolidación de la teoría con ejemplos y analogías cotidianas.

Reflexión final sobre la importancia de la energía y estabilidad en la naturaleza y la química.

Materiales o recursos necesarios

- Modelos de átomos (bolas, conectores, plastilina), tarjetas/fichas electrónicas.
- Gráficas impresas para representar energía de enlace y estabilidad.
- Hojas de trabajo para hipótesis y conclusiones.
- Pizarra o pantalla para exposición grupal.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y claridad en la simulación de enlaces y energía.				
Fundamentación científica de hipótesis y conclusiones.				
Calidad de la exposición grupal y síntesis de resultados.				
Total				

FUERZAS DE ATRACCIÓN INTERMOLECULAR EXPLORANDO LAS INTERACCIONES ENTRE MOLÉCULAS

Nombre de la actividad 7: Detectando fuerzas intermoleculares: Puente de hidrógeno, fuerzas de London y dipolo-dipolo

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos pequeños con roles rotativos con la técnica de “investigación por estaciones”, donde cada grupo explora experimentalmente y debate diferentes tipos de fuerzas intermoleculares.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar y ejemplificar las principales fuerzas de atracción intermolecular que existen entre moléculas puente de hidrógeno, fuerzas de London, dipolo-dipolo.
- ✓ Relacionar las propiedades observables con el tipo de fuerza intermolecular presente.
- ✓ Promover la argumentación científica y la comparación colaborativa de resultados.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración en la investigación y el registro de resultados.
- Síntesis colaborativa y exposición grupal.
- Capacidades de argumentación y respeto por las diferencias de interpretación.
- Gestión compartida de materiales y presentación grupal.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Diferencia tipos de fuerzas intermoleculares y las relaciona con propiedades de compuestos cotidianos.

Analiza experimentalmente los efectos de estas fuerzas en propiedades físicas.

Comunica y debate conclusiones de manera colaborativa.

Descripción de la actividad

Los grupos forman tres estaciones experimentales:

Estación 1: Mezclan agua y alcohol; detectan la formación de puente de hidrógeno y comparan la solubilidad y viscosidad.

Estación 2: Observan la dispersión de gotas de hexano y agua sobre papel; discuten las fuerzas de London (inducidas) y la baja interacción con el agua.

Estación 3: Disuelven sal (NaCl) en agua y analizan la atracción dipolo-dipolo entre moléculas de agua y iones.

Registan observaciones, comparan propiedades y argumentan por qué las diferencias se explican por fuerzas intermoleculares.

Cada grupo sintetiza resultados, elabora una tabla comparativa, y presenta sus interpretaciones científicas ante la clase.

Reflexión final grupal y discusión sobre la relevancia de las fuerzas intermoleculares en la vida cotidiana.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Agua, alcohol (etanol), hexano, sal de mesa (NaCl).
- ✚ Vasos de precipitado, cuentagotas, papel de filtro, hojas de trabajo.
- ✚ Tarjetas explicativas sobre tipos de fuerzas.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y rigor experimental en la preparación y cálculo de soluciones.				
Colaboración y participación demostrada en la práctica.				
Discusión y argumentación oral en la exposición de resultados.				
Preparación, cálculo y presentación				
Total				

ENLACE METÁLICO “CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y MODELOS COLABORATIVOS”

Nombre de la actividad 8: Investigando el enlace metálico: Modelos y pruebas de conductividad

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos pequeños por roles rotativos (coordinador, constructor del modelo, experimentalista y relator). Los equipos crean modelos físicos del enlace metálico y realizan pruebas sencillas de conductividad, registrando y exponiendo resultados de manera colaborativa.

Objetivos de la actividad

- ✓ Representar el enlace metálico usando materiales lúdicos y distinguirlo visualmente de enlaces iónicos y covalentes.
- ✓ Realizar pruebas experimentales para observar la conductividad eléctrica real de diferentes metales y registrar los resultados.
- ✓ Explicar en equipo, el modelo del “mar de electrones” y sus implicaciones en la conductividad de los metales.
- ✓ Promover el trabajo colaborativo, la exposición oral y el consenso en la interpretación científica.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración y distribución de tareas grupal.
- Síntesis y exposición colectiva.
- Argumentación científica y escucha activa.
- Responsabilidad en la gestión de materiales durante el experimento.

Número de sesiones: 1 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Explica el modelo de enlace metálico y sus consecuencias en propiedades físicas.	Interpreta resultados de pruebas de conductividad y los relaciona con la naturaleza de los enlaces.	Trabaja en equipo para la construcción, experimentación y exposición oral.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción de la actividad

Cada grupo construye un modelo físico del enlace metálico usando bolitas para átomos, cuentas para electrones libres, cinta para el “mar” de electrones.

Realizan una serie de pruebas de conductividad eléctrica con láminas o cables de diferentes metales (aluminio, cobre, hierro) usando un circuito simple de pila, cables y lámpara.

Registran los resultados y discuten las diferencias observadas con materiales no metálicos (madera, vidrio).

Debaten en equipo sobre el funcionamiento del modelo del “mar de electrones” y su relación con los resultados experimentales.

Exponen ante el grupo su modelo físico y los resultados de la prueba de conductividad, justificando científicamente sus conclusiones.

El docente guía una reflexión sobre la importancia del enlace metálico en la tecnología y la vida cotidiana.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Bolitas, cuentas, cinta adhesiva, cartulina para modelo físico.
- ✚ Láminas/cables de diferentes metales, cables conductores, pila, lámpara pequeña.
- ✚ Materiales no metálicos para comparación (madera, vidrio).
- ✚ Hojas de trabajo para registro de datos y conclusiones.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Creatividad y precisión en construcción del modelo físico.				
Claridad y rigor científico en la interpretación de pruebas de conductividad.				
Colaboración y participación grupal en exposición y argumentación.				
Creatividad y precisión en construcción del modelo físico.				
Total				

UNIDAD 3

SÍMBOLOS Y FÓRMULAS QUÍMICAS CONSTRUYENDO FÓRMULAS DE COMPUESTOS

Nombre de la actividad 9: Construyendo fórmulas químicas: De símbolos a compuestos

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños con roles asignados con una actividad práctica en estaciones con materiales lúdicos para construir y escribir fórmulas químicas a partir de símbolos y valencias.

Objetivos de la actividad

- ✓ Comprender y aplicar el uso de símbolos químicos para representar átomos.
- ✓ Construir fórmulas químicas de compuestos binarios y ternarios utilizando valencias y reglas de combinación.

- ✓ Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, discusión científica y presentación oral.
- ✓ Interpretar y comunicar la importancia de la fórmula química como representación simbólica de compuestos.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración en la construcción y registro de conocimientos.
- Comunicación clara y precisa entre pares.
- Resolución conjunta de dudas y discrepancias.
- Presentación colectiva y argumentación.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

 Usa símbolos y valencias para construir fórmulas químicas correctas.

 Aplica reglas de combinación química para formar compuestos binarios y ternarios.

 Trabaja colaborativamente para resolver problemas y presentar resultados.

Descripción de la actividad

Reflexionan sobre la función de la fórmula química en la comunicación científica y la importancia de su correcta interpretación.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tarjetas con símbolos químicos y números de valencia.
- ✚ Materiales para modelado y combinación (cuentas, palillos, papel).
- ✚ Hojas de trabajo para registro.
- ✚ Tabla periódica con valencias.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la construcción de fórmulas químicas.				
Participación activa y colaboración en estaciones.				
Claridad y rigor en la presentación y discusión grupal.				
Trabajo cooperativo y precisión científica.				
Total				

COMPUESTOS BINARIOS Y TERNARIOS JUEGO DE TARJETAS Y NOMENCLATURA

Nombre de la actividad 10: Dominó químico: Crea, nombra y clasifica compuestos binarios y ternarios

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos pequeños con roles alternos (coordinador, analista, registrador, portavoz). Se utiliza el método de “dominó químico” y estaciones por rotación, en la que los estudiantes combinan tarjetas de iones para formar y nombrar compuestos, clasificándolos y escribiendo sus fórmulas.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar la diferencia entre compuestos binarios y ternarios y reconocer sus funciones.
- ✓ Aplicar reglas para escribir fórmulas y nombres de compuestos usando tarjetas de iones y valencias.
- ✓ Fomentar la argumentación y colaboración científica en la validación y clasificación grupal.
- ✓ Promover la comprensión del papel de la nomenclatura y la clasificación en la química.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Trabajo en equipo y roles alternos en la resolución de ejercicios.
- Argumentación, consenso y respeto en la toma de decisiones.
- Presentación colaborativa de clasificaciones y justificaciones.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Diferencia compuestos binarios y ternarios y los clasifica en función de sus características y funciones químicas.

Trabaja de manera colaborativa y comunica procesos de clasificación y nomenclatura.

Aplica correctamente reglas de nomenclatura química y valencias.

Descripción de la actividad

Cada grupo recibe un juego de tarjetas con nombres y símbolos de iones (positivos y negativos), junto con valencias

Los grupos forman en ronda compuestos posibles (binarios y ternarios), escribiendo la fórmula y el nombre según las reglas.

Rotan por estaciones para revisar y validar las soluciones de otros equipos, discuten casos de controversia y corrigen colectivamente.

Cada grupo selecciona uno o dos ejemplos y los explica al resto, usando la clasificación por funciones químicas y justificando la nomenclatura aplicada.

Reflexión grupal sobre la importancia de las reglas y la cooperación para llegar a soluciones correctas en química.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tarjetas de iones con símbolos, nombres y valencias.
- ✚ Hojas de trabajo para registro de fórmulas y nombres.
- ✚ Tabla periódica de valencias y cuadro de funciones químicas.
- ✚ Material para presentación visual (marcadores, rotafolios o pizarra).

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la formación y nomenclatura de compuestos.				
Colaboración, respeto grupal y argumentación científica en la validación.				
Claridad en la clasificación de funciones químicas.				
Cooperación de roles, precisión y calidad de justificación en la discusión de resultados.				
Total				

FUNCIONES QUÍMICAS RECONOCIENDO Y CLASIFICANDO ÓXIDOS, SALES, ÁCIDOS E HIDRÓXIDOS

Nombre de la actividad 11: ¡Funciona la química! Clasificando óxidos, sales, ácidos e hidróxidos en el laboratorio

Estrategia Cooperativa

Trabajo en grupos, cada equipo recibe muestras y fichas de compuestos para identificar y clasificar según función química (óxido, ácido, sal o hidróxido) utilizando la nomenclatura IUPAC y tradicional; los roles se alternan entre analista, registrador, portavoz y relator.

Objetivos de la actividad

- ✓ Clasificar compuestos como óxidos, sales, ácidos o hidróxidos a partir de su fórmula y propiedades observables.
- ✓ Aplicar tres tipos de nomenclatura (tradicional, sistemática y Stock) para nombrar los compuestos.
- ✓ Promover la discusión científica y la presentación colectiva de resultados.
- ✓ Comprender la función de la nomenclatura y la utilidad de la clasificación para la química y la vida cotidiana.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Trabajo en equipo y consenso en la identificación y clasificación.
- Argumentación grupal y respeto por aportes individuales.
- Síntesis y exposición de resultados.
- Resolución constructiva de discrepancias por debate.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Utiliza la nomenclatura correcta para nombrar funciones químicas inorgánicas.

Clasifica compuestos por su función y su fórmula.

Presenta conclusiones grupales y justifica la elección de nomenclatura y función.

Descripción de la actividad

- Los equipos reciben tarjetas de compuestos reales, fichas con fórmulas, y muestras para observación (NaCl, HCl, NaOH, SO₂, CaCO₃).
- Clasifican cada compuesto según función química observando la fórmula y propiedades (solubilidad, pH, aspecto).
- Nombran los compuestos según las tres nomenclaturas, justificando las reglas y diferencias entre ellas (Stock, sistemática, tradicional).
- Debate para resolver diferencias y criterios de clasificación.
- Exposición breve donde los equipos presentan su cuadro final y explican la importancia de la nomenclatura y clasificación para identificar compuestos en química y aplicaciones cotidianas.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tarjetas de compuestos, fichas con fórmulas, muestras (sales, óxidos, ácidos, bases).
- ✚ Tabla periódica, guía de nomenclatura, hoja de trabajo.
- ✚ Marcadores y materiales para exposición.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la identificación y nomenclatura de los compuestos.				
Participación activa y argumentación científica grupal.				
Síntesis y claridad en la presentación y justificación de resultados.				
Precisión en la clasificación y nomenclatura				
Total				

DETERMINANDO VALENCIAS Y NÚMEROS DE OXIDACIÓN “EJERCICIOS Y APLICACIONES EN COMPUESTOS”

Nombre de la actividad 12: Jugando con valencias y números de oxidación:
Predicción y ajuste de fórmulas

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos con roles rotativos con la estrategia de “taller de resolución guiada”, donde cada grupo trabaja ejemplos de fórmula y nomenclatura combinando reglas y ejercicios aplicados.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar y asignar correctamente valencias y números de oxidación a elementos y compuestos.
- ✓ Predecir y formular correctamente compuestos inorgánicos (óxidos, hidróxidos, sales, ácidos, hidruros) ajustando las cargas por valencias.
- ✓ Aplicar las reglas para deducir y balancear ecuaciones químicas simples.
- ✓ Potenciar la cooperación y la argumentación científica en la discusión grupal.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración y escucha activa en la resolución de ejercicios.
- Síntesis y exposición grupal de resultados.
- Argumentación y respeto por las ideas en la revisión de soluciones.
- Trabajo conjunto en el análisis de errores y ajustes.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Asigna y utiliza valencias y números de oxidación en la formulación y escritura de compuestos.

Resuelve y balancea ecuaciones químicas sencillas.

Comunica de manera clara resultados y justificaciones científicas.

Descripción de la actividad

Cada grupo recibe una lista de elementos y sus posibles valencias, así como ejemplos de compuestos para analizar (Fe^{2+} vs. Fe^{3+} , SO_2 , NaOH , H_2SO_4).

Los equipos asignan la valencia y número de oxidación, construyen las fórmulas y ajustan las ecuaciones de formación de los compuestos.

Trabajan ejercicios aplicados (escribir nombres y fórmulas, balancear ecuaciones, determinar el producto de reacciones).

Presentan y explican el proceso al grupo, ofreciendo la justificación de cada paso y la corrección de errores detectados.

Reflexión y cierre sobre la importancia de estos conceptos en la formulación, nomenclatura y ajuste de reacciones químicas cotidianas.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Tablas de valencias y números de oxidación.
- ✚ Listas de compuestos y ejercicios de nomenclatura.
- ✚ Hojas de trabajo para el registro y ajuste de fórmulas y ecuaciones.
- ✚ Guía de reglas de oxidación y balanceo.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la deducción y ajuste de valencias y números de oxidación.				
Rigor y claridad en el registro y balanceo de ecuaciones químicas.				
Participación y aporte en la discusión y corrección grupal.				
Trabajo cooperativo y fundamentación científica.				
Total				

ELABORANDO EJERCICIOS DE FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA CON VALENCIAS Y ESTADOS DE OXIDACIÓN

Nombre de la actividad 13: “Deducción de valencias y balance de fórmulas: Laboratorio de ajuste y nomenclatura”

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos por roles rotativos con la técnica de “laboratorio de formulación guiada”, con resolución de ejemplos de compuestos variados y ajuste de estados de oxidación y nomenclatura.

Objetivos de la actividad

- ✓ Asignar correctamente valencias y estados de oxidación en la formulación de compuestos inorgánicos.
- ✓ Escribir y ajustar fórmulas químicas de óxidos, ácidos, hidróxidos, sales e hidruros, aplicando reglas UIQPA/IUPAC.
- ✓ Ejercitar la nomenclatura tradicional, sistemática y Stock en una variedad de ejemplos, trabajando colaborativamente.
- ✓ Fortalecer la argumentación científica y la corrección colectiva de errores frecuentes.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Resolución conjunta de ejercicios guiados.
- Comunicación y consenso grupal.
- Exposición colectiva de resultados y corrección de errores.
- Discusión científica y argumentación.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Asigna y usa correctamente valencias y estados de oxidación para formular compuestos.

Aplica las reglas UIQPA/IUPAC en la nomenclatura de compuestos.

Balancea fórmulas y ecuaciones sencillas en equipo.

Descripción de la actividad

Cada equipo recibe una lista de ejemplos de compuestos para deducir su fórmula y nombre usando la tabla periódica y guías de valencias/números de oxidación (FeSO_4 , SO_2 , NH_3 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaH).

Se asignan y cruzan valores de oxidación para balancear las fórmulas; los grupos debaten diferencias y corrigen resultados.

Ejercicios que incluyen escribir y nombrar los compuestos en los tres sistemas y ajustar ecuaciones de formación o reacción.

Se realiza una rotación por equipos donde cada grupo revisa ejercicios de otro equipo y discuten la justificación y corrección.

Exposición y análisis grupal de los errores más frecuentes y reflexión sobre la importancia de la nomenclatura y el balance en la predicción de productos y reactivos.

Materiales o recursos necesarios

- Tablas de valencias y números de oxidación.
- Guía de nomenclatura UIQPA/IUPAC.
- Hojas para ejercicios y registro.
- Tarjetas de compuestos y fórmulas.
- Tabla periódica.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Corrección y fundamento científico en la deducción y balance de fórmulas.				
Rigor y claridad en la nomenclatura aplicada.				
Colaboración en la resolución y corrección de ejercicios.				
Exposición, discusión y registro.				
Total				

BALANCEO Y AJUSTE DE ECUACIONES QUÍMICAS

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE REACCIONES

Nombre de la actividad 14: “Balanceando y clasificando: El juego de las ecuaciones químicas”

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños mediante la técnica de “resolución por turnos”, en la que los estudiantes reciben ecuaciones para balancear y clasificar según el tipo de reacción.

Objetivos de la actividad

- ✓ Balancear correctamente ecuaciones químicas sencillas de síntesis, descomposición, desplazamiento y doble sustitución.
- ✓ Identificar el tipo de reacción a partir de los productos y reactivos observados.
- ✓ Fortalecer la argumentación científica, la corrección colaborativa y la expresión grupal.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Resolución colaborativa y toma de decisiones grupal.
- Exposición oral clara con justificación argumentada.
- Valoración y respeto por las opiniones en la corrección de ejercicios.

Número de sesiones: 1 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

Cada grupo recibe un conjunto de ecuaciones químicas (síntesis, descomposición, desplazamiento, doble sustitución).

Discutiendo como equipo, identifican el tipo de reacción y justifican su criterio con base en los productos y reactivos.

Balancen cada ecuación aplicando la técnica por tanteo, asegurando la conservación de masa y revisando los coeficientes.

Rotan para validar el trabajo de otros equipos, corrigen y argumentan errores encontrados.

Exponen sus resultados usando ejemplos y presentan brevemente la importancia de cada tipo de reacción en procesos cotidianos e industriales.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Listado de ecuaciones químicas para balancear y clasificar.
- ✚ Hojas de trabajo para registro de respuestas y correcciones.
- ✚ Material visual (marcadores, pizarra, tarjetas de reacciones tipo).

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y corrección en el balanceo y clasificación de ecuaciones.				
Colaboración y participación grupal.				
Calidad de la justificación y exposición oral.				
Trabajo cooperativo y científico en el balanceo y discusión				
Total				

APLICANDO EL MÉTODO ALGEBRAICO PARA BALANCEAR ECUACIONES QUÍMICAS

Nombre de la actividad 15: “Ecuaciones paso a paso: Balanceo algebraico en reacciones químicas complejas”

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños con la técnica de “resolución guiada por turnos”, donde los estudiantes abordan ecuaciones complejas usando el método algebraico, debaten los pasos y presentan resultados con justificación científica.

Objetivos de la actividad

- ✓ Balancear ecuaciones químicas complejas aplicando el método algebraico.
- ✓ Comparar las ventajas del método algebraico frente al método por tanteo.
- ✓ Argumentar y corregir los pasos del balanceo en grupo, consolidando la comprensión colaborativa del proceso.
- ✓ Valorar el rigor matemático y científico como herramienta para la química.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración en la resolución de problemas complejos.

- Diálogo científico y argumentación matemática grupal.
- Corrección de errores y validación cruzada.
- Presentación colectiva y síntesis visual.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Listado de ecuaciones químicas complejas.
- ✚ Hojas de trabajo para sistemas de ecuaciones.
- ✚ Calculadora científica (opcional), tabla periódica.
- ✚ Recursos visuales para exposición.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Rigor y corrección matemática en el balanceo.				
Claridad y justificación grupal del proceso.				
Calidad de la colaboración y presentación.				
Resolución, discusión y exposición				
Total				

BALANCEO DE REACCIONES REDOX MÉTODO DEL NÚMERO DE OXIDACIÓN

Nombre de la actividad 16: Redox en acción: Balanceando ecuaciones de oxidación-reducción con métodos sistemáticos

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños (coordinador, redactor, calculista y expositor). Se usa la técnica de “resolución por pasos y explicación en grupo”: cada equipo resuelve ejercicios de balanceo de ecuaciones redox aplicando el método del número de oxidación, discutiendo los cambios y justificando cada fase del proceso.

Objetivos de la actividad

- ✓ Reconocer e identificar reacciones de oxidación-reducción (redox) en ecuaciones químicas.
- ✓ Aplicar el método del número de oxidación para balancear ecuaciones redox.

- ✓ Argumentar y explicar la correspondencia entre transferencia electrónica, cambio de oxidación y coeficientes en ecuaciones.
- ✓ Desarrollar la colaboración, la discusión paso a paso y la presentación de resultados colectivamente.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Colaboración en la resolución de ejercicios de dificultad creciente.
- Argumentación científica y explicación clara por fases.
- Debate respetuoso y corrección colectiva de errores.
- Responsabilidad grupal y rotación de roles en la exposición.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Identifica e interpreta reacciones redox en ecuaciones químicas.

Balancea ecuaciones redox por el método del número de oxidación.

Expone procesos químicos de transferencia de electrones y su representación matemática.

Descripción de la actividad

Cada equipo recibe un set de ecuaciones redox ($\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$; $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$).

Aplican el método del número de oxidación, identifican los elementos que cambian su estado, calculan el total de electrones cedidos y aceptados y ajustan los coeficientes.

Discuten y registran cada paso en la hoja de trabajo, validando la conservación de masa y carga.

Explican al grupo el proceso y los errores comunes, corrigen y resumen resultados.

Reflexión final sobre la importancia del balanceo sistemático y el significado químico de las reacciones redox en procesos biológicos e industriales.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Ejercicios seleccionados de ecuaciones redox.
- ✚ Guía de pasos del método del número de oxidación.
- ✚ Hojas de trabajo y registro, marcadores.
- ✚ Tabla periódica y manual de valencias.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Exactitud en la identificación y el balanceo de ecuaciones redox.				
Claridad y rigor al justificar y exponer cada etapa.				
Participación y trabajo conjunto.				
Argumentación, corrección, participación, producto final.				
Total				

CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DISPERSOS Y MEZCLAS EXPLORANDO SOLUCIONES, COLOIDES Y SUSPENSIONES

Nombre de la actividad 17: “Detectives de la materia: Clasificación y experimentación con sistemas dispersos”

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños (coordinador, armador, analista y portavoz). Se aplica la técnica de “laboratorio exploratorio por estaciones”, donde cada grupo investiga, clasifica y compara ejemplos de mezclas homogéneas, heterogéneas y sistemas dispersos cotidianos.

Objetivos de la actividad

- ✓ Identificar y clasificar, experimentalmente, diferentes tipos de mezclas: soluciones, coloides y suspensiones.
- ✓ Asociar las propiedades físicas observables con el tipo de sistema disperso.
- ✓ Promover el trabajo colaborativo, la investigación guiada y la argumentación grupal sobre resultados experimentales.
- ✓ Aplicar conceptos de química general para reconocer situaciones y productos cotidianos relacionados con mezclas y sistemas dispersos.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Comunicación y toma de decisiones en la investigación.
- Colaboración y reparto equitativo de tareas.
- Exposición grupal y argumentación científica.
- Resolución constructiva de dudas y diseño de experimentos sencillos.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Reconoce, clasifica y caracteriza sistemas dispersos: soluciones, coloides y suspensiones.

Observa y registra propiedades físicas y fenómenos experimentales.

Presenta resultados grupales y argumenta científicamente la clasificación de mezclas.

Descripción de la actividad

Cada equipo prepara distintos tipos de mezclas: agua con sal (solución), agua con harina o arcilla (suspensión), agua con leche (coloide).

Observan y registran la transparencia, la dispersión de la luz (efecto Tyndall usando una linterna), la sedimentación y la homogeneidad.

Clasifican experimentalmente cada mezcla según el tipo de sistema disperso y justifican usando conceptos químicos.

Elaboran un cuadro comparativo y presentan los resultados al grupo, explicando ejemplos cotidianos de cada sistema (como refrescos, humo, jabones).

Reflexión grupal sobre la importancia de reconocer mezclas y sistemas dispersos en la vida diaria, alimentos y tecnología.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Agua, sal, arcilla, harina, leche, aceite.
- ✚ Vasos o tubos de ensayo, linterna, cucharas, papel de filtro.
- ✚ Fichas de trabajo y hoja de clasificación.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la observación y registro de propiedades físicas.				
Clasificación correcta y argumentación científica.				
Participación grupal y calidad de la exposición.				
Trabajo experimental y la presentación.				
Total				

ÁCIDOS Y BASES IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL PH EN SUSTANCIAS COTIDIANAS

Nombre de la actividad 18: El pH en la vida diaria: Midiendo ácidos y bases en nuestro entorno

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños con roles rotativos (coordinador, registrador, experimentalista y expositor). Se aplica la técnica de “laboratorio de campo”, donde

los grupos seleccionan diversas sustancias cotidianas, predicen su carácter ácido o básico y verifican experimentalmente su pH.

Objetivos de la actividad

- ✓ Reconocer experimentalmente sustancias ácidas y básicas en productos del entorno cotidiano.
- ✓ Medir el pH de al menos cinco soluciones usando papel indicador o medidor electrónico y comparar resultados.
- ✓ Potenciar la argumentación científica y la exposición oral basada en evidencia grupal.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Cooperación y comunicación en el diseño y ejecución experimental.
- Consenso grupal en predicciones, mediciones y conclusiones.
- Expresión oral y argumentación basada en evidencia experimental.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Diferencia experimentalmente soluciones ácidas, básicas y neutras.

Utiliza escalas de pH y justifica la importancia del control de la acidez y alcalinidad.

Presenta y argumenta resultados científicos en grupo.

Descripción de la actividad

Reflexionar sobre la importancia del pH en la salud, el ambiente y los procesos tecnológicos.

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Muestras líquidas de uso cotidiano (jugo de limón, vinagre, refresco, detergente, leche, entre otros).
- ✚ Papel indicador universal de pH o pH-metro.
- ✚ Vasos de precipitado o frascos, cucharas, pipetas.
- ✚ Hojas de trabajo para registro y tablas.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y rigor en predicción, medición y registro del pH.				
Participación y argumentación grupal en exposición de resultados.				
Claridad en la relación entre el concepto de pH y su aplicación.				
Trabajo experimental y presentación.				
Total				

NEUTRALIZACIÓN ÁCIDO-BASE EXPERIMENTANDO LA REACCIÓN Y MONITORIZANDO CAMBIOS DE PH

Nombre de la actividad 19: ¡Neutraliza y observa! Práctica de reacción ácido-base y análisis de pH

Estrategia Cooperativa

Trabajo en equipos pequeños (coordinador, experimentalista, registrador y expositor), empleando la técnica de “práctica guiada y discusión”. Cada grupo realiza una reacción de neutralización entre un ácido y una base, siguiendo el cambio de pH y evidenciando el proceso químico.

Objetivos de la actividad

- ✓ Realizar una reacción de neutralización entre un ácido y una base, observando los cambios físicos y químicos.
- ✓ Monitorizar el pH antes, durante y después de la reacción, y explicar la importancia de la neutralización en contextos cotidianos.
- ✓ Fortalecer la discusión grupal y la presentación de resultados experimentales.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Cooperación y reparto de tareas experimentales.
- Interpretación grupal y discusión de resultados.
- Comunicación y síntesis científica colaborativa.
- Toma de decisiones y argumentación en grupo.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Soluciones ácidas y básicas (vinagre, bicarbonato de sodio; HCl, NaOH, según disponibilidad).

- ✚ Tubos de ensayo o vasos de precipitado.
- ✚ Papel indicador de pH o pH-metro.
- ✚ Indicador ácido-base (fenolftaleína).
- ✚ Hojas de trabajo para registro.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión en la medición y registro de cambios de pH.				
Argumentación y presentación grupal de resultados.				
Claridad en el proceso experimental y discusión científica.				
Documentación y exposición.				
Total				

PREPARACIÓN Y CÁLCULO DE SOLUCIONES DE DIFERENTE CONCENTRACIÓN PRÁCTICA DE DILUCIÓN Y MOLARIDAD

Nombre de la actividad 20: Preparando soluciones: Cálculo de concentración y práctica de dilución

Estrategia Cooperativa

Trabajo colaborativo en equipos pequeños por roles rotativos. Cada grupo formula soluciones de concentración conocida y realiza ejercicios de dilución, comprobando características fisicoquímicas y resolviendo cálculos de molaridad.

Objetivos de la actividad

- ✓ Preparar soluciones de distinta concentración mediante dilución y mezcla práctica.
- ✓ Aplicar la fórmula de concentración y realizar cálculos de molaridad en situaciones experimentales sencillas.
- ✓ Identificar la importancia de las soluciones en la vida cotidiana, la industria y el laboratorio.
- ✓ Fortalecer la colaboración, el debate científico y la exposición oral grupal.

Habilidades Sociales a fortalecer

- Reparto equitativo de tareas y colaboración en la preparación experimental.
- Resolución y registro conjunto de cálculos y observaciones.
- Presentación oral y debate de resultados y errores.
- Cordialidad y respeto en la revisión de procedimientos.

Número de sesiones: 2 (40 minutos)

Competencias que se desarrollan

Descripción de la actividad

Materiales o recursos necesarios

- ✚ Balanzas, vasos de precipitado, probetas o jeringas para medir volúmenes.
- ✚ Solute (sal, azúcar) y disolvente (agua destilada).
- ✚ Hojas de trabajo para cálculos y registro.
- ✚ Tabla de concentraciones y guías de preparación.

Evaluación de la actividad

Categoría	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Precisión y rigor experimental en la preparación y cálculo de soluciones.				
Colaboración y participación demostrada en la práctica.				
Discusión y argumentación oral en la exposición de resultados.				
Preparación, cálculo y presentación				
Total				

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA GUÍA

Categoría	Indicadores	Nivel 4: Excelente (Puntaje: 2)	Nivel 3: Bueno (Puntaje: 1.5)	Nivel 2: Regular (Puntaje: 1)	Nivel 1: Bajo (Puntaje: 0.5)
Interacción adecuada y efectiva	Se relaciona con respeto, empatía y participación activa.	Siempre muestra respeto y empatía, y participa activamente.	Generalmente muestra respeto y participa.	A veces interactúa, pero requiere apoyo.	No interactúa o lo hace de manera inadecuada.
Comunicación	Se expresa de manera clara y escucha activamente.	Se comunica con claridad y escucha a sus compañeros.	Se comunica adecuadamente, pero con algunas interrupciones.	Tiene dificultad para expresarse o escuchar.	No se comunica o lo hace inadecuadamente.
Cooperación	Aporta, colabora y cumple su rol en el equipo.	Colabora activamente y motiva al grupo.	Coopera, aunque requiere orientación ocasional.	Coopera parcialmente o se limita a tareas individuales.	No coopera ni asume responsabilidades.
Resolución de conflictos	Gestiona diferencias y contribuye al consenso grupal.	Identifica y resuelve conflictos con respeto y soluciones.	Participa en resolución con apoyo del docente.	Requiere guía constante para resolver conflictos.	Agrava conflictos o los ignora.
Integración social	Se incluye y promueve la inclusión de otros en las dinámicas grupales.	Promueve inclusión, valora diversidad y trabaja con todos.	Se integra bien con la mayoría de los compañeros.	Se relaciona con pocos compañeros, con limitaciones.	Se aísla o excluye a otros.

© 2026 Pilamunga Anilema Luis Fredi

Este documento es una guía metodológica de carácter académico y formativo. No corresponde a una tesis concluida ni contiene resultados de investigación evaluados. Su contenido no compromete la originalidad de trabajos de grado en proceso.